

SINTOMAS ORIENTADORES HACIA LOS REMEDIOS MAS COMUNES EN EL HERPES ZOSTER Y LA ERISIPELA

Por la Dra. Margaret Tyler

CULEBRILLA (HERPES ZOSTER)

Ranunculus bulb.:

Repetidas veces se ha visto limpiarse con rapidez la culebrilla con 2 ó 3 dosis de *Ranunculus bulb.* en alta potencia; 10 M.

Vesículas llenas de líquido claro, acre.

Vesículas en grupos, que queman y pican.

Agravación por el tacto, movimiento, después de comer.

Dolores severos, neurálgicos, especialmente intercostales.

Variolinum:

BURNETT dice: *Variolinum* ha hecho desaparecer la afección, dolor y todo lo demás. También nosotros lo hemos observado.

Mezereum:

Con severos dolores neurálgicos.

Después del rascado la picazón se convierte en quemazón.

Agravación por el tacto: en cama.

Las vesículas forman una costra parduzca.

Rhus Tox. :

"Probablemente no se encuentre otro remedio que como éste con más frecuencia sea útil en herpes zoster"—NASH
Especialmente cuando se presenta después de una mojadura.
Caso: *"El de un golfer que se mojó mucho y tuvo un violento ataque de herpes zoster. Rhus lo limpió en un par de días"*.

Arsenicum:

Erupciones herpéticas confluentes con intensa quemazón de las ampollas.

Insomne después de medianoche.

Náuseas y postración: debilidad.

Empeora por frío de cualquier clase, mejora por el calor.

"Herpes de aspecto rojo, malsano".

Apis:

Dolor quemante y aguijoneante, mucha hinchazón.

Vesículas grandes, confluentes a veces.

Aparecen con el tiempo frío.

Se ulceran produciendo gran quemazón, dolor aguijoneante.

Agravación por el calor: mejora con aplicaciones frías. (Lo contrario de *Arsenicum*).

ERISIPELAS

Aconitum:

Comienzo repentino y violento después de haberse expuesto a un violento frío.

Fiebre alta, con inquietud y miedo a la muerte.

Belladona:

Hinchazón lisa, rojo brillante, con listas rojas: o bien, por su intensidad, rojo oscuro.

No mucha tendencia al edema o vesiculación.

Los dolores son pulsátiles: pulsación en el cerebro.

Compromiso del cerebro. Casos con delirio.

Sacudidas de las extremidades.

Apis:

Puede ser en forma de parches. Gran tumefacción.

Alto grado de inflamación, con dolores aguijoneantes, quemantes, y edema y vesiculación.

Párpados como bolsitas de agua.

Inquieto, nervioso, enojado: insomne.

Lachesis:

Púrpura, moteado, hinchado: "No con encendimiento del cutis, sino hinchado".

"Un notable remedio para las erisipelas y gangrena".

"Cuando el estado cerebral no cede ante *Belladona*".

Belladonna es rojo:

Lachesis se vuelve menos rojo y más azul.
Afecta especialmente el lado izquierdo.
Típicamente, Lachesis está peor después de dormir: es locuaz -desconfiado- celoso.
Es hipersensible al tacto, especialmente en la garganta: desea tener libre la cara, de lo contrario se ahoga.

Veratrum viride:

"Un síntoma peculiar -característico- que he comprobado en un caso muy severo de erisipela, que se acompañaba de gran delirio, es una lista roja, estrecha, bien definida, a lo largo de la mitad de la lengua". -NASH.
"Erisipelas flemonosas de cara y cabeza". -CLARKE.

Rhus tox.:

Erisipelas de la variedad vesiculosa, acompañadas de inquietud.
Erisipelas de la cara con quemazón: grandes ampollas, que se extienden con rapidez: se vuelven muy púrpuras y queda la marca del dedo que presiona.
A menudo se extienden cruzando del lado izquierdo de la cara al lado derecho.
Rhus empeora por la humedad: por el frío: se alivia, por lo menos temporariamente, por el movimiento.

Cantharis:

Erisipelas de la cara con grandes ampollas.
Quemazón en los ojos; toda la atmósfera parece amarilla: lágrimas excoriantes.
Igual que Rhus, pero cuando es muy violento estará indicado Cantharis.
"Rhus tiene las ampollas y quemazón, pero en el caso Cantharis en el intervalo entre vuestra primera y segunda visita la erisipela se ha vuelto negra: ha tenido lugar una modificación rápida hacia el color oscuro y el aspecto es como si hubiera comenzado una gangrena. Quema como fuego por el tacto: como si el dedo fuera una brasa encendida. En Rhus no sucede así.
"Cuando se tocan, las pequeñas ampollas queman como fuego. Erupciones queman cuando se las toca". -Kent.
Erisipelas de los ojos, con tendencia gangrenosa.
"Sed insaciable con repugnancia por las bebidas".

Euphorbium:

Erisipelas vesiculosas: erisipelas de grandes ampollas.
Tumefacción inflamatoria roja, con vesículas del tamaño de guisantes, llenas de líquido amarillento.
Hinchazón roja, inflamatoria, con sensación de taladramiento, opresión y roedura desde las encías hacia los oídos, seguidas de picazón y hormigueo.
Las vesículas estallan y echan un líquido amarillo.
Ataques temporarios de locura.

Croton tiglium:

"Erisipelas que pican muchísimo".
"Erupciones que pican muchísimo, pero no toleran se las rasque, pues se lastiman. Un rascado muy suave, un simple roce, sirve para aliviar la irritación". -GUERNSEY.
Sensación "Como si caminaran insectos por la cara".
"Desaparece la tos y aparece la erupción; desaparece la erupción y vuelve otra vez la tos".

Mercurius:

Con salivación: de gusto amargo o salado.
Con olor desagradable: del aliento, del sudor.
Erisipelas con mortificación de tejidos: con "mortificación color marrón". Con quemazón: ulceración.
Calofrío como hormiguero: en partes aisladas: en sitios de formación de pus, o ulceración.
Empeora de noche.

Crotalus hor.:

Erisipelas que recidivan frecuentemente en cara.
Generalmente erisipelas locales flemonosas, con flictenas o erisipelas edematosas. Piel color rojoazulino; fiebre asténica.
Gangrena: piel separada de los músculos por un líquido fétido. Manchas negras con areola roja y enrojecimiento oscuro, negruzco, de los tejidos adyacentes.
Crotalus es amarillo y hemorrágico.
"Crotalus está indicado en enfermedades de tipo muy asténico y del tipo más pútrido, que sobrevienen con desusada rapidez y alcanzan el estado pútrido en un lapso desusadamente corto". -KENT. (Bapt.)

Baptisia:

Adormecido, abotagado, comatoso; cara de color rojo oscuro, con expresión de borracho.
Se le puede despertar, pero mientras contesta vuelve a dormirse.
Estados tíficos, en el curso de la enfermedad.
Actúa muy rápidamente; colapso rápido y restablecimiento rápido. (Crot. h.)

Arsenicum:

"Afecciones inflamatorias repentinas como inflamaciones gangrenosas y erisipelatosas.
Una repentina inflamación que tiende a producir malignidad en la parte afectada, es de Arsenicum".
Las secreciones de Arsenicum son acres.
Característicos: quemazón aliviada por el calor: intensa ansiedad, inquietud y postración.

Secale:

Erisipela gangrenosa: compite con Arsenicum.
El único rasgo distintivo entre los dos remedios puede ser

que Secale desea frío y Arsenicum desea calor.
Quemazón: "Como si se arrastraran ratones debajo de la piel".

Hippozaeninum (muermo):

"Erisipelas malignas, particularmente si se presentan con gran formación de pus y destrucción de las partes. Ulceras sin tendencia alguna a curar, de aspecto lívido". -CLARKE.

Thuja :

Erisipela edematosa de la cara.

Casos que se presentan en personas muy vacunadas pueden necesitar Thuja, o casos que se presentan después de una vacunación.

Un síntoma curioso, característico: sudoración profusa solamente en las partes no cubiertas.

Cuprum:

Erisipelas de la cara desaparecen repentinamente.

Erupciones desaparecen de la superficie y aparecen calambres, espasmos, convulsiones. Para hacer reaparecer otra vez la erupción, con alivio del paciente.

Es característico que los calambres comienzan en los dedos de manos y pies.

CASOS MENOS SEVEROS

Arnica:

"Erisipelas de la cara, con dolorimiento y sensación de magullamiento por todo el cuerpo: no necesitáis esperar mucho más para prescribir Arnica".

"La cama se siente muy dura: necesita moverse para ocupar un nuevo lugar en ella". "*Rhus se mueve por inquietud y malestar, no puede quedarse acostado quieto: Arnica, para aliviar su dolorimiento ocupando un nuevo lugar*". -KENT.

Pulsatilla:

Erisipela en un paciente típicamente Pulsatilla. De buen genio, pero irritable: voluble: llorón: busca consuelo.

Anhela aire libre: aire fresco: empeora por el calor. Sin hambre ni sed.

Graphites:

"Erupciones que rezuman un líquido espeso, como miel... las erisipelas adoptan a veces esta forma, y en tales casos recidivan una y otra vez". (Sulphur).

Llagas erisipelatosas, húmedas, costrosas.

Obien, "*Líquido claro, pegajoso, glutinoso, transparente*". -GUERNSEY, "*Keynotes*".

Sulphur:

Ataques recidivantes de erisipela. (Graph).

Intensa quemazón: empeora por el calor de la cama o habitación. Aspecto purpurino. (Lachesis).

"Para las erisipelas, como designación, no tenemos remedio alguno, pero cuando un paciente tiene erisipela y sus síntomas son semejantes a los de Sulphur, lo curaréis con Sulphur". -KENT.

"Cuando los síntomas concuerdan. Sulphur resultará una medicina curativa en las erisipelas".

El paciente típicamente Sulphur es hambriento, especialmente de 10 a 11 a.m. Le agradan las grasas, "Come de todo".

De noche se quita a puntapiés las frazadas, o saca los pies fuera de las mismas. Desea, o tiene aversión, o se siente peor por grasas.

Sus erupciones pican: empeoran por el calor, por estar en una habitación caliente, por el calor de la cama: empeora por lavarse.

Peor de noche. La piel no tolera lanas.

El filósofo sucio y harapiiento. Egoísta.

"Puede darse Sulphur habiendo pobreza de síntomas" (*).

Ammonium carb.:

"Erisipelas de personas de edad, debilitadas".

Erupción debilmente desarrollada, o que parece haber desaparecido, por la escasa vitalidad del paciente para mantenerla en la superficie.

"Con síntomas cerebrales, simulando un estupor alcohólico". -NASH.

"Sale la erupción sin traer alivio al paciente".

"Erisipelas de personas de edad, cuando se presentan síntomas cerebrales".

Reacción deficiente.

Hepar sulphur:

Todo trastorno que se produzca en la piel, cuando existe una gran sensibilidad al más leve contacto.

(Compárese Cantharis).

Sensibilidad extremada se observa a lo largo de toda la patogenesia del remedio: a la más leve corriente de aire: al ruido más leve: y también sensibilidad e irritabilidad mental -casi un asesino, cuando se encoleriza.

(*). Recordemos un caso, no muy severo, pero que recidivaba continuamente, hasta que Sulphur terminó con esas recidivas.